

FRAGMENTOS DE LIBROS MANUSCRITOS
EN LA BIBLIOTECA PERSONAL DE VICTORIA OCAMPO

OLGA SOLEDAD BOHDZIEWICZ
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

MARCELA BORELLI
IHUCSO LITORAL – CONICET
Universidad de San Martín
Universidad de Buenos Aires

PABLO MASSA*
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN: En este artículo se identifican y describen los fragmentos manuscritos empleados para la reencuadernación de diez volúmenes de la

*Esta contribución ha sido posible gracias al apoyo del proyecto *Fragmentarium* (Université de Fribourg) y *Fragmentos de manuscritos medievales y humanísticos en colecciones de Argentina. Relevamiento, digitalización, transcripción y estudio* (PICT-2020-SERIEA-00791). Los nombres de los autores se hallan consignados en orden alfabético. Todos ellos han colaborado de manera equitativa en la formulación de este trabajo. Agradecemos muy especialmente a Ernesto Montequin y a Martina López del Observatorio UNESCO Villa Ocampo por su generosa atención y guía en nuestras visitas a la biblioteca.

Incipit XLIV (2024), 137-163

Entregado: 15/04/2024 - Aceptado: 18/06/2024

biblioteca personal de la escritora Victoria Ocampo impresos entre 1906 y 1922. Todos ellos contienen obras relacionadas con el Renacimiento y la temprana Modernidad. En el estudio se mostrará que los fragmentos corresponden a dos unidades codicológicas diferentes, en ambos casos salterios, uno de las cuales presenta notación musical.

PALABRAS CLAVE: fragmentos – manuscritos – paleografía – codicología – libro antiguo

ABSTRACT: This article examines ten manuscript fragments repurposed as bindings in volumes from Victoria Ocampo's personal library, printed between 1906 and 1922. These volumes contain works from the Renaissance and Early Modern periods. The study reveals that the fragments originated from two distinct codices, both Psalters, one of which features musical notation.

KEYWORDS: fragments – manuscripts – paleography – codicology – ancient book

La residencia familiar de la familia Ocampo situada en el barrio de San Isidro en la Provincia de Buenos Aires, hoy conocida como “Observatorio UNESCO Villa Ocampo”, alberga la biblioteca y archivo personal que en 1973 Victoria Ocampo decidió confiar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Vacheron y Montequin, 2015). No es nuestro propósito detenernos aquí en la conocida figura de Victoria Ocampo. Difícilmente podría condensarse en pocas líneas su relevancia en el ámbito de las letras y de la cultura, en la que descuella la fundación de la revista *Sur*, donde supo reunir muchas de las plumas más destacadas de su época. Editora, escritora, traductora y mecenas, Victoria Ocampo fue poseedora de una rica biblioteca en la que se cuentan 11.871 volúmenes. Predominan en ella los libros escritos en francés (4.784) e inglés (3.537), lenguas en las

que sus padres desearon que sus hijas se formasen desde su infancia y de las que Victoria realizó traducciones al español (Vázquez, 2019).

Convocada en 1959 por el entonces director de la Cámara Argentina del Libro, Alberto Mario Salas, a dictar una conferencia, que luego aparecería reproducida ese mismo año en las páginas de *Sur* bajo el título “De la cartilla al libro”, la autora declara su desapego respecto de los libros antiguos y de las ediciones elegantes más bien destinadas a engalanar anaqueles que a la lectura, lo que nos revela la naturaleza de su biblioteca: “No tengo sino libros que leo, marco con lápiz y acaban medio encuadernados si los frecuento demasiado. Por consiguiente, no soy bibliófila, aunque me encante hurgar en las bibliotecas de los bibliófilos que me lo permiten” (Ocampo, 1959: 1-2). Y, en efecto, la biblioteca de Victoria Ocampo refleja primordialmente sus intereses ligados a su actividad literaria y cultural, aunque también formaron parte de su colección algunos libros valiosos por su antigüedad o rareza (Montequin, 2011).

Entre los libros de su biblioteca un pequeño grupo se destaca sobre los demás. Se trata de diez volúmenes que, como veremos enseguida, presentan una encuadernación singular. El pergamino, ya sea de “primera mano” o bien “reciclado”, era un material muy apreciado para las encuadernaciones debido a su resistencia y durabilidad. En las indagaciones fragmentológicas es frecuente hallar folios o bifolios de pergamino manuscritos utilizados como camisa de encuadernaciones o directamente adheridos a las tapas. Dentro de lo que se conoce como fragmentos de manuscritos *in situ*, es decir, aquellos que se encuentran alojados en objetos, en este caso, libros, es este un tipo muy frecuente (Borelli y Bohdziewicz, 2021). Pero la singularidad de estos fragmentos de la biblioteca de Villa Ocampo no radica en su tipología. La práctica de reciclar libros o documentos manuscritos considerados obsoletos como insumo para realizar encuadernaciones era muy común y se verifica desde los siglos bajomedievales hasta el siglo XVIII con mayor o

menor frecuencia dependiendo de la época y el origen de los volúmenes. La menor circulación general de textos manuscritos, especialmente los copiados en pergamino, hizo que con el tiempo en su lugar se utilizaran descartes de papel impreso, aunque su empleo quedaba reservado mayormente no al exterior del libro sino a las partes internas de la encuadernación, como hojas de guarda y tiras longitudinales pegadas entre las costuras del lomo.

En el siglo xx la presencia de manuscritos en encuadernaciones es, cuando menos, inusual. Este grupo de libros de la biblioteca de Victoria Ocampo, todos ellos franceses, editados entre 1906 y 1922, recibieron nueva encuadernación que reemplazó la original en cartón flexible por otra en tapas duras con cubiertas de pergamino adheridas, a las que en el lomo se le pegaron tejuelos de papel caligrafiados en negro y rojo con los nombres del autor y la obra. La elección de los pergaminos no parecería tener otra motivación que no sea la estética, aunque acaso no sea fortuito que todos estos libros contengan obras de autores —o estén consagrados a figuras históricas— que florecieron entre los siglos xv y xvi (François Villon, Charles d'Orléans, Catalina Sforza, François Rabelais, Pierre de Ronsard, Michel de Montaigne), y que coinciden con la datación presuntiva de estos fragmentos¹.

Siete de estos volúmenes encuadernados con folios manuscritos fueron impresos en la editorial de Champion [021-a, b, c, f, g y 022-a, b].

¹ Dos de estos libros se exhiben sobre el escritorio en un retrato donde Victoria Ocampo posa en su oficina de *Sur* (Anexo I). Puede observarse que el volumen de arriba es la biografía que Pier Desiderio Pasolini consagró a Catalina Sforza. El volumen de abajo, en cambio, no parece corresponder a ninguno de los nueve restantes. A juzgar por sus dimensiones, no parecería tratarse del tomo tercero de las obras de François Rabelais, editado por Honoré y Édouard Champion, que contenía la primera parte de *Pantagruel*. Los tomos primero, segundo y cuarto de esta edición formaban parte de la colección de la autora; el tercero, publicado como el cuarto en 1922, parece haberse perdido antes de que se realizase el inventario de su biblioteca. Otros dos tomos, también bajo la dirección de Abel Lefranc, continuaron esta edición de las obras de François Rabelais. El tomo quinto contiene el *Tiers livre* y fue publicado en 1931. El sexto tomo apareció en 1955, pero esta vez publicado por Droz en Ginebra y Giard en Lille. En suma, desconocemos cuál es ese volumen que aparece en la fotografía, que plantea la duda sobre la cantidad de libros que Victoria Ocampo poseyó con ese tipo de encuadernación respecto de los que se han conservado hasta el día de hoy.

Sobre su relación con la familia tenemos el testimonio de la propia Victoria Ocampo, quien en su autobiografía recuerda que durante su adolescencia y juventud conoció a gente del oficio o interesada en los libros, entre los cuales enumera a “la familia Champion (libreros no escritores), y a Bédier, de quien seguía los cursos y con quien hablé por obra y gracia del viejo Champion, en su librería del Quai Malaquais. Edouard Champion, que publicó aquella colección de libritos admirablemente impresos titulada *Les amis d’Edouard*, fue mi primer festejante extranjero y ‘letrado’. Atendía, con su padre, la librería que tanto me gustaba, al borde del Sena” (Ocampo, 1982: 72). No hay datos que permitan afirmar con certeza cuándo llegaron a su biblioteca estos volúmenes. A partir de la inscripción que figura en uno de ellos, una dedicatoria del propio autor, Pier Desiderio Pasolini, a Victoria Ocampo fechada el 23 de marzo de 1913, podemos suponer que llegaron a sus manos en alguna fecha cercana [022-c]. Sabemos que en diciembre de 1912 viajó a Europa por su viaje de bodas y que permaneció allí hasta su retorno a Buenos Aires en 1914. La presencia de un volumen con la misma encuadernación, el segundo tomo de la edición de *Pantagruel* publicada por Honoré y Édouard Champion en 1922, nos da el *terminus post quem* para la encuadernación. El siguiente viaje de Victoria Ocampo al Viejo Continente fue en 1929. Parece poco probable o, al menos, inusual que un taller de Buenos Aires realizase una encuadernación de estas características, más aún, cuando se ha echado mano a dos manuscritos diferentes, considerando que la presencia de textos medievales y humanísticos en nuestro país, ya sea completos o fragmentarios, aparece circunscripta al comercio del libro antiguo. Sin embargo, no podemos descartar que la encuadernación se hubiese realizado aquí a partir de estos folios que podrían haber formado parte de las adquisiciones de la autora en alguno de sus viajes a Europa. Pero, en definitiva, cuándo y dónde recibieron estos libros su nueva encuadernación son preguntas que permanecen abiertas.

Como se detalla a continuación, todos los volúmenes parecen haber sido encuadernados con folios pertenecientes a dos códices diferentes: uno que abarca los fragmentos 021-a a g y el otro, los fragmentos 022-a a c.

II

Las dos unidades codicológicas a las que pertenecían los fragmentos utilizados aquí como material de encuadernación eran salterios litúrgicos. Un salterio litúrgico, *psalterium per ferias* o *psalterium feriale* es un tipo librario en el que los salmos se agrupan, no ya de acuerdo con las divisiones tradicionales (“libros”), como ocurre en los salterios llamados “bíblicos”, sino según los días de la semana (*ferias*), pues la regla benedictina establecía que el salterio debía recitarse completo a lo largo de una semana². Se trata entonces de manuscritos de uso diario en la liturgia, tanto en el *cursus* secular como en el monástico. Una de las características del salterio litúrgico es que incluye elementos que no son, propiamente, salmos:

Sous ce titre général [psautier liturgique] s’inscrivent des recueils très divers qui diffèrent notablement par les éléments qui les composent. Les uns contiennent les cent cinquante psaumes encadrés d’invitatoires, d’hymnes, d’antiennes, de capitules et d’oraisons. Les autres renferment ces mêmes psaumes, mais avec les antiennes et les hymnes seulement (Leroquais, 1940: LI).

Por otra parte, un salterio litúrgico puede presentar disposiciones idiosincráticas de los salmos que difieren del orden correlativo bíblico:

The additional material it supplies and the order in which that material is presented can differ widely from source to source [...]. The psalms themselves, which form the core of the ferial psalter, may appear not in biblical order but in an order more convenient to the *cursus* in use, or they may appear in biblical order with variations in accompanying

²Benedictus Nursinus, Regula, Caput XVIII: “[...] *dum omnimodis id adtendat, ut omni hebdomada Psalterium ex integro numero centum quinquaginta psalmorum psallantur*” (PL 66. 470).

material or rubrics to suggest their correct liturgical position (Hughes, 1982: 226).

Por lo tanto, es difícil –sino imposible– reconstruir fehacientemente el orden original de una serie de fragmentos provenientes de un salterio litúrgico si no existen indicios tales como las rúbricas, el calendario, que podría dar cuenta de la procedencia local, la foliación u otros aspectos. Los fragmentos aquí estudiados no poseen ninguno de los dos últimos elementos, y solo uno de ellos posee una rúbrica.

[021]

Los fragmentos pertenecientes a la unidad codicológica 021 están escritos en letra gótica meridional *textualis formata* de alta ejecución caligráfica datada entre los siglos xv y xvi. En cuanto a la zona geográfica, algunos detalles que se especificarán más adelante podrían apuntar al área hispánica o al sur de Francia. La tradición paleográfica italiana denomina este tipo de escritura “gótica coral” (Cencetti, 1978: 129). La letra *a* (Anexo II.1) se resuelve en dos lóbulos. Los trazos oblicuos de la *e* (Anexo II.8) y la “a” se realizan en una línea fina. Hay reposición del diptongo *ae* marcados con la *e caudata* (Anexo II.3) o el diptongo *ae* en nexa (Anexo II.2), lo que indicaría una influencia humanística y, consecuentemente, una datación tardía a partir del siglo xv (Derolez, 2003: 106). La letra *b* presenta las características típicas de la gótica rotunda por su lóbulo redondeado (Anexo II.4). La letra *d* presenta dos ejecuciones: la semiuncial (Anexo II.6) y uncial (Anexo II.7). La *g* presenta una variación de la “*rücken-g*”, cuya espalda está resuelta en un trazo único ligeramente curvado y un trazo horizontal cierra el lóbulo superior (Derolez, 2003: 106). Aunque tiene la apariencia de dejarse abierto, también se advierte un trazo muy fino que da cierre al lóbulo inferior. (Anexo II.9). El trazo descendente de la letra *h* se remata por debajo de la línea de base. Esto, de acuerdo con Derolez, podría implicar que la letra puede tener origen hispánico o francés meridional (Derolez,

2003: 114). La doble *i* se resuelve con una *j* para la segunda *i* por influencia de la gótica septentrional (Derolez, 2003: 114). La letra *m* en posición final es realizada con un símbolo semejante al número 3 y con un remate en trazo fino (Anexo II.13). La *s* final adquiere la forma de una sigma lunar realizada en dos trazos cuya cola desciende ligeramente por debajo de la línea de base (Anexo II.15). La forma de la letra *x* es representativa de la *rotunda* realizada con dos arcos opuestos (Anexo II.16). Nótese el signo tironiano para *et* sin trazo cruzado, típico de la gótica meridional (Anexo II.17). La desinencia *-bus* se realiza con una *b* y una *c* invertida (fig. 5). Por último, la presencia de espolones en el extremo de los ascendentes (Anexo II.4, 5, 6 y 10) indicaría una influencia de la gótica septentrional sobre las variantes hispánicas o del sur de Francia (Derolez, 2003: 115).

A juzgar por los fragmentos conservados, que actualmente tienen una dimensión aproximada de 200 x 558 mm, la decoración de este códice parece haber sido sumamente sobria. En ellos únicamente se observa la presencia de iniciales aumentadas de 30 mm que alternan color rojo y azul para introducir los versículos de los salmos. El pautado, apenas visible, parece estar realizado a lápiz. Tan solo uno de los fragmentos exhibe una abreviatura (“*ps*”) para introducir un salmo [021-e].

[021-a]

Oeuvres de François Rabelais. Édition critique publiée par Abel Lefranc, Jacques Boulenger, Henri Clouzot, Paul Dorveaux, Jean Plattard et Lazare Sainéan. Tome premier, *Gargantua*, Prologue - chapitres I-XXII, Paris, Honoré et Édouard Champion, 1912.

N.º de inventario: 12089 1 20 G 11

Contenido: El fragmento empleado para encuadernar este libro muestra el texto sin música del Salmo 88. 37-44³ desde “[*semen eius in aeternum*] *manebit. [et thro]nus eius sicut sol in conspectu meo*” hasta “[*auxiliatus ei in bello*”.

³Empleamos la numeración de los Salmos según la *Vulgata Latina*.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-b]

Oeuvres de François Rabelais. Édition critique publiée par Abel Lefranc, Jacques Boulenger, Henri Clouzot, Paul Dorveaux, Jean Plattard et Lazare Sainéan. Tome seconde, *Gargantua*, chapitres XIII-LVIII (et dernier), Paris, Honoré et Édouard Champion, 1913.

N.º de inventario: 120891 1 20 F 11

Contenido: El texto de este fragmento es el Salmo 84. 3-9, desde “[t] uae; operuisti omnia peccat[a]” hasta “super sanctos suos”.

Incipit XLIV (2024), 137-163

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-c]

Oeuvres de François Rabelais. Édition critique publiée par Abel Lefranc, Jacques Boulenger, Henri Clouzot, Paul Dorveaux, Jean Plattard et Lazare Sainéan. Tome quatrième, *Pantagruel*, chapitres XII-XXXIV (et dernier), Paris, Honoré et Édouard Champion, 1922.

N.º de inventario: 12088 - 1 20 1 G 11

Contenido: El contenido de este fragmento es el Salmo 93. 8-15, desde “*et stulti aliquando [sapite]*” hasta “*in iudicium: et qui iuxta illam*”.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-d]

Les essais de Michel de Montaigne, publiés d'après l'exemplaire de Bordeaux [...] par Fortunat Strowski. Tome premier, Bordeaux, Imprimerie Nouvelle F. Pech & Co., 1906.

N.º de inventario: 12265 - Franc. Gral. 120 E 11

Contenido: Este fragmento presenta, hasta la línea 12, el Salmo 148. 10-14, desde “[b]estiae, et universa pecora; se[r]pentes]” hasta “[Israel, populo appropinquanti si[bi]”. A partir de la línea 12 sigue el Salmo 149. 1-4, desde “[c]antate Domino canticum novum” hasta “[qui]a beneplacitum est Domino in populo s[uo]”.

Incipit XLIV (2024), 137-163

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-e]

Les essais de Michel de Montaigne, publiés d'après l'exemplaire de Bordeaux [...] par Fortunat Strowski. Tome second, Bordeaux, Imprimerie Nouvelle F. Pech & Co., 1909.

N.º de inventario: 12266 - Franc. Gral. 31

Contenido: Este fragmento contiene parcialmente el *Canticum triorum puerorum* (Dn. 3. 57- 88, 56), es decir, el cántico de laudes del oficio divino. En el fragmento se leen desde el versículo 78 “[m]aria et flumina domino” hasta el 88 “laudate et superexaltate eum in [saecula]”, y el 56 modificado “[super]exaltatus in saecula”. Esta disposición del texto de Daniel, que finaliza con una interpolación del versículo 56, previo a la doxología,

difiere del orden bíblico, y es la redacción litúrgica estándar de este cántico en la Edad Media. Sobre la línea 14 puede observarse la rúbrica del salmo que iría a continuación y que ha quedado fuera del fragmento.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-f]

Champion, Pierre, *François Villon. Sa vie et son temps*. Tome premier, Paris, Honoré Champion Éditeur, 1913.

N.º de inventario: 12264 - D 8

Contenido: El texto de este fragmento corresponde al Salmo 102. 14-17 desde “*Recordatus est quoniam pulvis sumus*” hasta “*et usque in aeternum super timentes eum*”.

Incipit XLIV (2024), 137-163

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
 Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-g]

Champion, Pierre, *François Villon. Sa vie et son temps*. Tome second, Paris, Honoré Champion Éditeur, 1913.

N.º de inventario: 12263 - Franc. Gral. 31 D 8

Contenido: Este fragmento presenta el texto del Salmo 84. 10-13 desde “*verumtamen prope timentes*” hasta “*etenim Dominus dabit benigni[tatem]*”.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[022]

La unidad codicológica 022 está escrita en letra gótica *rotunda* o septentrional, con una datación aproximada entre los siglos XV y XVI. Sus características paleográficas sugieren que el texto podría haber sido elaborado en Italia. Las letras *a* y *e* presentan trazos oblicuos extremadamente finos, casi imperceptibles (Anexo III.18 y 22). La letra *b* muestra el lóbulo característico de la *rotunda* italiana, ejecutado con una forma circular (Anexo III. 19). El astil de la *d* uncial tiene una disposición horizontal (Anexo III.20). La doble *i* se resuelve en dos mínimos que se apoyan sobre la línea de base (Anexo III.23). Por su parte, el trazo de remate de la *h* también se apoya sobre la línea de base, sin descender (Anexo III.24). Entre las características propias de la *textualis* meridional, destaca la abreviatura para *-bus*, que se ejecuta

con una *b* seguida de una *c* invertida (Anexo III.19), así como la *m* en posición final, ejecutada con un trazo que recuerda al número 3 (Anexo III.25). Finalmente, los astiles de las letras no presentan ningún tipo de decoración o remate ornamental (Anexos III.19, 21 y 24).

En los fragmentos conservados de este códice, cuyas medidas visibles son 257 x 382 mm, aproximadamente, se puede advertir la presencia de capitulares iluminadas de grandes dimensiones, como una C de 60 mm con oro y pigmentos azul, rosa y blanco [022-a], una Q de 80 mm, que además de esos colores, presenta amarillo y anaranjado [022-b] y una A de 55,8 mm en azul, rojo y amarillo [022-c]. Hay también *litterae notabiliores* alternadas en color rojo y azul decoradas con filigranas y otras letras que siguen a las capitulares, monocromas, ejecutadas en la misma tinta empleada para copiar el texto.

Dos de los fragmentos [022-a y 022-b] presentan márgenes con bordes que presentan decoraciones vegetales (*rinceaux*). El pautado es prácticamente imperceptible. Además de los tetragramas, aparecen indicaciones completas o abreviadas rubricadas propias de este tipo de textos litúrgicos como “*ant*”, “*an*” (*antifona*) y “*ps dd*” (*psalmus David*) [022-a]. El fragmento 022-b parece exhibir en el centro del margen superior la foliación rubricada (XV).

[022-a]

Champion, Pierre, *Vie de Charles d'Orléans (1394-1465)*, Paris, Honoré Champion, 1911.

N.º de inventario: 12262 - Franc. Gral. 31 D8

Contenido: El contenido del folio que ha servido de encuadernación a este volumen es el texto del Salmo 109. 4-7 desde “[*lu*]ravit Dominus, et non poenitebit eum” hasta “propterea exaltavit [*caput*]” seguido de los siguientes ítems notados: antifona “Dixit Dominus Domino meo”⁴, modo 7, sin *differentia*,

⁴Cantus ID: 002285, CAO 2285 (Hesbert, 1968: 157).

seguida del *incipit* de la antífona “*Fidelia omnia mandata eius confirmata*”⁵, modo 4, con *differentia* 10b. La notación musical de ambas antífonas consiste en dos tetragramas en tinta roja con notación cuadrada, con claves de do y fa. Su ocasión litúrgica parece corresponder a las segundas vísperas del oficio dominical *per annum*. La transcripción de las piezas es la siguiente⁶:

A continuación de las piezas notadas se observa el texto del Salmo 110. 1 hasta “*in consilio iustorum, et congregacione*”. Esta disposición de las antífonas en el salterio litúrgico medieval es frecuente y ha sido descrita por Hughes (1982: 232): antes del inicio de una secuencia de salmos (por ejemplo, un nocturno de maitines) se ubica el *incipit* de la antífona correspondiente al salmo. Al final del texto del salmo se ubica la antífona completa, seguida del *incipit* de la antífona siguiente, tal como observamos en el fragmento estudiado⁷.

⁵ Cantus ID: 002865, CAO 2865 (Hesbert, 1968: 226).

⁶ Las notas en gris señaladas con asterisco no son visibles en el folio. Se han reconstruido a partir de la variante que, en este sector, suelen presentar numerosos testimonios de los siglos XIII al XVI, como por ejemplo, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 1799, f. 32r, Fribourg, Bibliothèque des Cordeliers, Ms. 2, f. 50r, y Halifax (Canada), St. Mary's University - Patrick Power Library, M2149. L4 1554, f. 59r. Véase la base *Cantus Index*, ID 002285.

⁷ Hughes (1982: 320-321) brinda como ejemplo de esta disposición el manuscrito París, Bibliothèque de L'Arsenal, Ms. 279, ff. 7v - 10r (s. XIII).

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[022-b]

Longnon, Henri. *Pierre de Ronsard. Essai de biographie. Les Ancêtres, la jeunesse*. Paris, Honoré Champion, 1912.

N.º de inventario: 7329 - Franc. Gral. 33 1 16 F 3

Contenido: Este fragmento contiene el texto completo del primer versículo del Cántico de Isaías “*quis es iste qui venit de Edom*” (Is. 63. 1):

“*quis est iste, qui venit de Edom, tinctis vestibibus de Bosra? iste formosus in stola sua, gradiens in multitudine fortitudinis suae? ego qui loquor iustitiam, et propugnator sum ad salvandum*”.

Precede al cántico una rúbrica:

[...] *et deinceps usque ad pentecostes in dominicis diebus. inclusiue. canticum ysa[iae]*

En el oficio benedictino, este cántico de Isaías solía cantarse durante los maitines dominicales de Pascua. La rúbrica indica, en este caso, que debe cantarse todos los domingos hasta Pentecostés.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[022-c]

Pasolini, Pier-Desiderio, *Une héroïne de la Renaissance italienne. Catherine Sforza. 1463-1509. Texte français et introduction de Marc Hélys.* Paris, Perrin et C^{ie}, 1912⁸.

⁸ La anteportada del volumen cuenta con una dedicatoria del autor a Victoria Ocampo: "À Madame Madame Victoria Ocampo de Estrada Hommage très respectueux Pier Desiderio Pasolini (auteur de la Catherine Sforza) qui gardera toujours le plus cher souvenir de l'honneur et du plaisir d'avoir fait sa connaissance (sic) et celle de monsieur Luis son mari à Rome le soir du 26 Mars 1913, et de tout le charme de leur si aimable et intéressante conversation".

N.º de inventario: 12107 - P 20 F 11

Contenido: El contenido de este fragmento es el texto del Salmo 27. 7-9, desde “[i]n ipso speravit cor meum, et ad[i]utus sum” hasta “[e]t extolle illos usq[ue] in ae]ternum”. Sigue el texto, sin música, de la antífona “Adorate Dominum [in aula sancta?]”⁹. Luego sigue el texto, sin música, de la antífona “Illuminatio mea et salus mea Domino”¹⁰. El texto de esta antífona proviene de Ps. 26: 1. Sigue el texto del Salmo 28: 1-3, hasta “vox Domini super aquas”.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.

Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

⁹ Cantus ID: 1290, CAO 1290 (Hesbert, 1968: 33). Considerando que las antífonas de los folios anteriores de este manuscrito remiten a los *dominica per annum* (o domingos del Tiempo Ordinario), es probable que “Adorate Dominum” sea en realidad la antífona “Adorate Dominum in aula sancta”, que tradicionalmente corresponde a esta ocasión. Existen varias antífonas basadas en la raíz textual “Adorate Dominum” que se cantan o se recitan en Epifanía y en su correspondiente Octava.

¹⁰ Cantus ID: 003185, CAO 3185 (Hesbert, 1968: 267).

ANEXO I

Victoria Ocampo en su escritorio. Delante del libro abierto se observan dos de los volúmenes encuadernados con folios de manuscritos¹¹.

¹¹ La imagen que incluimos aquí fue tomada de una copia enmarcada que actualmente se encuentra en la oficina del director del Villa Ocampo. No contamos con información precisa sobre la fecha de la fotografía.

ANEXO II

	Letra	Ejemplo	Localización por número de fragmento y línea
1.	A		021-e, l. 12
2.	Æ		021-d, l. 2
3.	E		021-e, l. 7
4.	B		021-b, l. 7
5.	-BUS		021-a, l. 10
6.	D		021-e, l. 13

7.	D		021-b, 114
8.	E		021-b, l. 6
9.	G		021-b, l. 8
10.	H		021-e, l. 11
11.	-II		021-e, l. 5
12.	M		021-d, l. 7

13.	M en posición final		021-e, l. 6
14.	R redonda		021-c, l.4
15.	S en posición final		021-d, l. 7
16.	X		021-e, l. 13
17.	Et		021-d, l. 1

ANEXO III

	Letra	Ejemplo	Localización por número de fragmento y línea
18.	A		022-b, l.8
19.	-BUS		022-b, l.4
20.	D		022-b, l.7
21.	D		022-c, l. 7
22.	E		022-b, l.2
23.	-II		022-c, l. 11

24.	H		022-c, l. 14
25.	-M en posición final		022-c, l. 8

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BORELLI, Marcela, BOHDZIEWICZ, Olga Soledad, 2021. "El libro antiguo y la reutilización de manuscritos: relevamiento y catalogación de fragmentos manuscritos in situ en colecciones argentinas", *Palabra Clave (La Plata)*, 11(1), e135. <https://doi.org/10.24215/18539912e135>
- CENCETTI, Giorgio, 1978. *Paleografia Latina*, Roma: Jouvence.
- DEROLEZ, Albert, 2003. *The Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.
- HESBERT, René-Jean, 1968. *Corpus Antiphonarium Officii, Vol III, Invitatoria et Antiphonae*, Roma: Herder.
- HUGHES, Andrew, 1982. *Medieval Manuscripts for Mass and Office. A guide to their organization and terminology*, Toronto: University of Toronto Press.
- LEROQUAIS, Victor, 1940. *Les psautiers manuscrits latins des bibliothèques publiques de France*, Tome I, Mâcon: Imprimerie Protat frères.
- MIGNE, Jacques-Paul ed., 1847. *Patrologiae Cursus Completus. Series Latina*, Vol. 66.

- MONTEQUIN, Ernesto, 2011. *Autorretrato con libros. La biblioteca de Villa Ocampo*, Villa Ocampo.
- OCAMPO, Victoria, 1959. “De la cartilla al libro”, *Sur*, 260: 1-12.
- , 1982. *Autobiografía II. El imperio insular*, Buenos Aires: Ediciones Revista Sur.
- VACHERON, Frédéric, MONTEQUIN, Ernesto, 2015, “El nuevo programa de Villa Ocampo: Una contribución al plan de acción para el decenio internacional de acercamiento de las culturas”, *Hereditas* 23-24: 6-11.
- VÁZQUEZ, María Celia, 2019. “La condición de escritora-traductora Victoria Ocampo bajo el signo del *drama americano*”, *El Taco en la Brea*, 10: 115-123.
- WEBER, Robert, Gryson, Roger (eds.), 2007. *Biblia sacra iuxta vulgatam versionem*, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

BASES DE DATOS

Cantus: A Database for Latin Ecclesiastical Chant. Directed by Debra Lacoste (2011-present), Terence Bailey (1997-2010), and Ruth Steiner (1987-1996); developed for the web by Jan Koláček (2011-2023), McGill University Distributed Digital Music Archives & Libraries Lab - DDMAL (2023-present); and funded through the *Digital Analysis of Chant Transmission* project at Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada (SSHRC 895-2023-1002), <https://cantusdatabase.org>. Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014.

